

ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ ГИБРИДНЫХ СЕМЯН BC_3F_1 , ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СКРЕЩИВАНИЙ МОНОСОМНЫХ ЛИНИЙ С БЕККРОССНЫМИ МОНОСОМНЫМИ ГИБРИДАМИ BC_2F_1 С ЗАМЕЩЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ХРОМОСОМ ОТ ВИДА ХЛОПЧАТНИКА *G. BARBADENSE* L.

Бобохужаев Шухрат Умарович¹, Санамьян Марина Феликсовна²

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545676>

Аннотация. В данной статье представлены данные о завязываемости гибридных семян BC_3F_1 , полученных от скрещивания шести идентифицированных моносомных линий Mo93, Mo60, Mo72, Mo89 и Mo94 (с нехватками по хромосоме 2, 4 и 12 *At*-субгенома) с соответствующими беккроссными гибридами BC_2F_1 с замещением специфических хромосом от донорного вида *G. barbadense* L.

Ключевые слова: хлопчатник, *G. hirsutum* L, *G. barbadense* L, цитогенетическая коллекция, моносомные линии, беккроссирование, скрещиваемость, завязываемость гибридных семян,

Abstract. This article presents data on the setting of hybrid seeds BC_3F_1 obtained from crossing five identified monosomic lines Mo93, Mo60, Mo72, Mo89, and Mo94 (with deficiencies on chromosome 2, 4, 12 of the *At*-subgenome) with the corresponding backcross hybrids BC_2F_1 with substitution of specific chromosomes from the donor species *G. barbadense* L.

Keywords: cotton, *G. hirsutum* L, *G. barbadense* L, cytogenetic collection, monosomic lines, backcrossing, crossability, setting of hybrid seeds.

Annotasiya. Ushbu maqolada oltita monosomik (Mo93, Mo60, Mo72, Mo89 va Mo94) (*At*-subgenom 2, 4, 12- xromosomasi bo'yicha yetishmovchilik) liniyalarni donor *G. barbadense* L. turni spesifik xromosomasi almashgan BC_2F_1 bekkross duragaylar bilan o'zaro chatishtirishdan olingan duragay BC_3F_1 urug'larning tuguvchanligi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: g'o'za, *G. hirsutum* L, *G. barbadense* L, sitogenetik kolleksiya, monosomikliniya, bekkrosslash, chatishuvchanlik, duragay urug'larni tuguvchanligi.

Развитие новых хромосом-замещенных линий хлопчатника на основе Цитогенетической коллекции НУУз путем скрещиваний идентифицированных моносомных линий с линией Pima 3-79 (USA) вида *G. barbadense* L., пятикратного беккроссирования с рекуррентным родителем и самоопыления дисомного потомства позволит осуществить направленную интрогрессию отдельных участков генома (в виде отдельных специфических пар хромосом или отдельных сегментов хромосом) вида *G. barbadense* в геном хлопчатника *G. hirsutum*. Известно, что такое специфическое замещение происходит только по той специфической хромосоме генома, по которой имеется хромосомная нехватка у исходной моносомной линии (Sanamyan et al., 2016; 2019; 2022; Санамьян и др., 2023а).

Ранее уже изучалась скрещиваемость и завязываемость гибридных семян, всхожесть и выживаемость гибридных растений, полученных от беккроссирования шести моносомных линий Цитогенетической коллекции НУУз вида *G. hirsutum* L. (Мо31, Мо60, Мо72, Мо89, Мо94 и Мо17) с соответствующими гибридами BC₂F₁ (Санамьян и др., 2023б; Sanamyun et al., 2024), тогда как одна моносомная линия (Мо93) впервые принимала участие в беккроссных скрещиваниях для получения гибридов BC₃F₁.

У хлопчатника ранее было показано, что завязываемость коробочек хлопчатника снижается при воздействии на хлопчатник Upland (*G. hirsutum*) и Pima (*G. barbadense*) дневных температур выше 30⁰С в промежутке 13 часов, когда бутоны и молодые коробочки могут отмирать (Reddy et al., 1992a). Выяснилось, что высокая дневная температура приводит к снижению жизнеспособности пыльцы и прорастанию пыльцы на рыльце, что в свою очередь отрицательно влияет на завязываемость семян (Reddy et al., 1992a, b, 2020; Pettigrew et al., 2008; Soliz et al., 2008). Обнаружено, что высокие температуры, вызывающие нарушение жизнеспособности и функционирования пыльцы, также влияют на общую урожайность хлопчатника (Kakani et al., 2005).

Моносомные линии Цитогенетической коллекции хлопчатника Узбекистана были созданы на основе высоко-инбредной линии Л-458, полученной в результате многолетнего самоопыления (F₂₀) на основе сорта 108-Ф. Для создания Цитогенетической коллекции использовались различные методы облучения семян и пыльцы, а также потомство растений с транслокациями и десинапсисом (Санамьян, 2020). Линия Pima 3-79 вида *G. barbadense* не чувствительна к фотопериоду и высоко гомозиготна, так как происходит от дигаплоида (Endrizzi et al., 1985). Эта линия широко использовалась в качестве родителя в генетических и геномных исследованиях (Hulse-Kemp et al., 2015), а также в качестве родителя-донора замещенной хромосомы (CS) или отдельных плеч хромосом от вида *G. barbadense* в нашем исследовании.

Для получения анеуплоидных беккроссных гибридов BC₂F₁, оригинальные моносомные линии беккроссировали с моносомными гибридами BC₁F₁(Мо×F₁(Мо×Pima3-79)). Сходно, для получения беккроссных гибридов BC₃F₁, моносомные линии скрещивали с беккроссными гибридами BC₂F₁, у которых моносомия была по тем же хромосомам, что и у исходных моносомиков *G. hirsutum*. Все растения исходных линий и гибридов разных поколений круглогодично поддерживались в теплице Национального университета Узбекистана.

Определение завязываемости гибридных семян BC₃F₁, полученных от скрещиваний моносомных линий *G. hirsutum* с моносомными беккроссными гибридами BC₂F₁ с чужеродным замещением хромосом, проводили путем определения процента полноценных семян от общего числа созревших, незрелых семян и неоплодотворенных яйцеклеток в виде улюков. Статистическую обработку полученных данных проводили путем определения ошибки выборочной средней по ранее описанной формуле (Доспехов, 1985).

Изучение завязываемости гибридных семян BC₃F₁, полученных от скрещиваний пяти моносомных линий (Мо93, Мо60, Мо72, Мо89 и Мо94) с соответствующими беккроссными гибридами BC₂F₁ с замещением специфических хромосом обнаружило снижение завязываемости гибридных семян во всех вариантах скрещиваний (от 20,69±2,66 до 47,06±8,56%), причем с участием одной моносомной линии (Мо72) происходило линейное снижение завязываемости гибридных семян в ряду гибридных поколений, тогда как четыре другие линии (Мо93, Мо60, Мо89 и Мо94)

характеризовались чередованием низких и высоких показателей завязываемости гибридных семян.

Так, анализ завязываемости гибридных семян BC_3F_1 , полученных от скрещиваний моносомной линии Мо93 с нехваткой хромосомы 2 A_1 -субгенома обнаружил увеличение завязываемости (до $47,06 \pm 8,56\%$) в варианте скрещивания $BC_3F_1(Мо93 \times BC_2F_1(5151))$, при сравнении с гибридами $F_1(Мо \times Pima\ 3-79 - 40,75 \pm 2,54\%)$, но снижение при сравнении с $BC_1F_1 (52,94 \pm 12,11\%)$ и с $BC_2F_1 (47,47 \pm 5,02\%)$ (Рис. 1).

Рис. 1. Завязываемость гибридных семян BC_3F_1 , полученных от скрещиваний моносомных линий хлопчатника *G.hirsutum* с беккроссными моносомными гибридами $BC_2F_1(Мо \times BC_1F_1(Мо \times F_1(Мо \times Pima\ 3-79)))$. (Планки погрешности соответствуют ошибке выборочной доли).

Анализ завязываемости гибридных семян BC_3F_1 , полученных от скрещиваний моносомной линии Мо60 с нехваткой хромосомы 4 A_1 -субгенома также обнаружил чередование низких и высоких показателей завязываемости гибридных семян, поскольку в варианте скрещивания $BC_3F_1(Мо60 \times BC_2F_1(4943))$ происходило увеличение завязываемости (до $25,93 \pm 3,44\%$ в среднем), при сравнении с гибридами $BC_1F_1 (24,72 \pm 2,64\%)$ и $BC_2F_1 (21,62 \pm 6,77\%)$, но уменьшение при сравнении с гибридами $F_1(Мо \times Pima\ 3-79) - 36,90 \pm 5,27\%$.

В варианте $BC_3F_1(Мо72 \times BC_2F_1(2986))$ наблюдалось почти двухкратное линейное снижение завязываемости беккроссных семян (от $25,00 \pm 4,33$ до $48,81 \pm 5,45\%$) у гибридов BC_3F_1 и у гибридов F_1 , хотя данные по завязываемости беккроссных семян у гибридов BC_1F_1 и BC_2F_1 находились между этими крайними значениями.

Исследование завязываемости гибридных семян BC_3F_1 , полученных от скрещиваний моносомной линии Мо89 с нехваткой хромосомы 4 A_1 -субгенома обнаружило почти двухкратное снижение завязываемости (до $26,54 \pm 2,45\%$ в среднем) в варианте $BC_3F_1(Мо86 \times BC_1F_1(2744))$ при сравнении с гибридами $F_1(Мо \times Pima\ 3-79) (48,33 \pm 6,45\%)$, хотя гибриды BC_1F_1 характеризовались большей завязываемостью (до $53,97 \pm 6,28\%$), ну а гибриды BC_2F_1 – более чем вдвое меньшим значением ($22,22 \pm 4,38\%$).

Анализ завязываемости гибридных семян BC_3F_1 , полученных от скрещиваний моносомной линии Мо94 с нехваткой хромосомы 12 A₁-субгенома выявил чередование низких и средних значений завязываемости беккроссных семян в варианте скрещивания $BC_3F_1(Мо94 \times BC_2F_1(5054))$, где в BC_3F_1 происходило снижение завязываемости (до $20,69 \pm 2,66\%$ в среднем) при сравнении с гибридами BC_2F_1 ($23,44 \pm 5,30\%$) и BC_1F_1 ($25,85 \pm 3,61\%$) и с гибридами $F_1(МохРiма 3-79)$ ($43,40 \pm 6,81\%$).

Заключение. Таким образом, анализ завязываемости беккроссных семян BC_3F_1 , полученных от скрещиваний пяти моносомных линий (Мо93, Мо60, Мо72, Мо89 и Мо94) с соответствующими беккроссными гибридами BC_2F_1 с замещением специфических хромосом, обнаружил снижение завязываемости гибридных семян во всех изученных вариантах скрещиваний (от $20,69 \pm 2,66$ до $47,06 \pm 8,56\%$), причем с участием одной моносомной линии (Мо72) происходило почти двухкратное линейное снижение завязываемости гибридных семян в ряду гибридных поколений, тогда как четыре другие линии (Мо93, Мо60, Мо89 и Мо94) характеризовались чередованием низких и высоких показателей завязываемости гибридных семян.

Сильное снижение завязываемости гибридных семян у беккроссных гибридов BC_3F_1 было обусловлено межвидовой гибриднойностью, а также сниженной завязываемостью семян у исходных моносомных линий, вследствие формирования большого количества гапло-дефицитных гамет, которые приводили к снижению числа оплодотворенных яйцеклеток и уменьшению числа завязавшихся беккроссных семян.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта //Издательство “Агропромиздат” Москва. - 1985. –351 с.
2. Санамьян М.Ф. Цитогенетика мутаций, транслокаций, моносомии и межвидовой гибридизации у хлопчатника. Ташкент: Изд-во«Университет», 2020. С.385.
3. Санамьян М.Ф., Бобохужаев Ш.У., Абдукаримов Ш.С., Силкова О.Г. Молекулярно-генетический и цитогенетический анализ интрогрессии хромосом хлопчатника *Gossypium barbadense*L. в геном *G. hirsutum*L. у гибридов BC_2F_1 //Вавиловский журнал генетики и селекции. 2023а. - Т.27. - №8. - С.958-970.
4. Санамьян М.Ф., Бобохужаев Ш.У., Силкова О.Г. Особенности беккроссирования моносомных линий хлопчатника *Gossypium hirsutum* L. с моносомными беккроссными гибридами BC_1F_1 и BC_2F_1 (*Gossypium hirsutum* L. / *Gossypium barbadense* L.). //Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции. 2023б. – Т.9- №2. – С.43-53. DOI 10.18699/LettersVJ-2023-9-08
5. Endrizzi J.E., Turcotte E.L., Kohel R.J. Genetics, cytology and evolution of *Gossypium* //Adv. Genet. 1985. - V.23. - P. 271-375.
6. Hulse-Kemp, A.M., Lemm, J., Plieske, J. Development of a 63K SNP array for cotton and high-density mapping of intraspecific and interspecific populations of *Gossypium* spp. // G3 Genes|Genomes|Genetics. 2015. V.5. – P.187–1209.
7. Kakani V.G., Reddy, K.R., Koti, S., Wallace, T., Prasad, P.V., Reddy, V.R., Zhao D. Differences in *in vitro* pollen germination and pollen tube growth of cotton cultivars in response to high temperature. //Ann. Bot. 2005. – V.96. – P. 59–67.
8. Pettigrew W.T.The effect of higher temperatures on cotton lint yield production and fiber quality // Crop Sci. – 2008. - V. 48. P.278–285.doi:10.2135/cropsci 2007.05.0261

9. Reddy, K.R.; Hodges, H.F.; Reddy, V.R. Temperature effects on cotton fruit retention. //Agron. J. 1992a. – V.84. – P.26–30.
10. Reddy, K.R.; Reddy, V.R.; Hodges, H.F. Temperature effects on early season cotton growth and development. // Agron. J. 1992b. – V.84. - P. 229–237.
11. Reddy, K.R.; Bheemanahalli R.; Saha, S.; Singh, K.; Lokhande, S.B.; Gajanayake, B.; Read, J.J.; Jenkins, J.N.;Raska, D.A.; De Santiago, L.M.; Hulse-Kemp A.M.; Vaughn, R.N.; Stelly D.M. High-Temperature and Drought-Resilience Traits among Interspecific Chromosome Substitution Lines for Genetic Improvement of Upland Cotton. //Plants. 2020.V.9. – P.1747; doi:10.3390/plants9121747
12. Sanamyan M.F., Petlyakova J., Rakhmatullina E.M., Sharipova E. Chapter 10. Cytogenetic collection of Uzbekistan. In: Abdurakhmonov IY. (Ed). World Cotton Germplasm Resources. Croatia: In Tech. - 2014. - P. 247–287.
13. Sanamyan M.F.; Makamov, A.K.; Bobokhujaev, Sh.U.; Usmonov, D.E.; Buriev, Z.T.; Saha S.; Stelly D.M. The Utilization of Translocation Lines and Microsatellite Markers for the Identification of Unknown Cotton Monosomic Lines. // Cotton Research. Edited by Dr. Abdurakhmonov, I.Y. Eds.; Intech open. - Croatia. 2016, Chapter 8, pp. 167-183.
14. Sanamyan, M.F.; Bobokhujaev, Sh.U. Identification of univalent chromosomes in monosomic lines of cotton (*Gossypium hirsutum*L.) by means of cytogenetic markers. //Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. – V.23. - №7. – P. 836-845.
15. Sanamyan M.F., Bobokhujaev Sh.U., Abdugarimov Sh.S., Makamov Kh.A., Silkova O.G. Features of chromosome introgression from *Gossypium barbadense* L. into *G. hirsutum*L. during the development of alien substitution lines // Plants. 2022. – V.11. - №4. – P.542.<https://doi.org/10.3390/plants11040542>
16. Sanamyan M.F., Bobokhujaev Sh.U. Crossing and setting of hybrid seeds in the creation of chromosome-substituted cotton lines *G.HIRSUTUM* L. //BIO Web of Conferences, 020 (2024) MSNBAS2023 82 34 <https://doi.org/10.1051/ bioconf/20248202034>
17. Soliz, L.M.A.; Oosterhuis, D.M.; Coker, D.L.; Brown, R.S. Physiological response of cotton to high night temperature. //Am. J. Sci. Biotechnol. 2008. –V.2. – P. 63–68.